

RES
Revista de Ciencias Sociales

Depósito legal ppi 201502ZU4662
Esta publicación científica en formato
digital es continuidad de la revista impresa
Depósito Legal: pp 197402ZU789
● ISSN: 1315-9518 ● ISSN-E: 2477-9431

Universidad del Zulia. Revista de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Vol. XXIX, No. 3
JULIO-SEPTIEMBRE 2023

Revista de Ciencias Sociales

Esta publicación científica en formato
digital es continuidad de la revista impresa
Depósito Legal: pp 197402ZU789
ISSN: 1315-9518

Señalización turística como sendero interpretativo desde la percepción de la comunidad en Perú

Moreno-Quispe, Luz Arelis*
Apaza-Panca, Cynthia Milagros**
Ramírez-Altamirano, Erika-Belinda***
Yauris-Polo, William-Camilo****

Resumen

La interpretación cultural contribuye en la sostenibilidad de recursos y atractivos turísticos del territorio, por el significado que evoca hacia los visitantes. El objetivo fue comprender la percepción de la población para la implementación de señalización turística, como sendero interpretativo en el museo de sitio y zona arqueológica de Narihuala, Catacaos, Piura-Perú, para fomentar la identidad cultural y participación ciudadana en las iniciativas locales. El estudio corresponde a un diseño no experimental basado en la fenomenología, de tipo exploratorio, basado en un enfoque mixto. Los participantes fueron pobladores de Narihuala. Los resultados evidencian que el núcleo de convivencia de la población local es cercana y familiar, vinculados a un empleo autogestionado o por cuenta ajena. La población considera que la señalización aumentará el flujo turístico orientando al visitante a ubicar con mayor rapidez los nombres de calles y lugares turísticos, y permite mostrar los símbolos y croquis de la zona mediante paneles turísticos en lugares visibles, sin alterar la armonía del espacio territorial. La señalización turística permite el desarrollo, conservación y rejuvenecimiento de recursos y atractivos turísticos mejorando la difusión y comunicación del patrimonio cultural. La comunidad plantea el uso de energías alternativas en iluminación de señalética y sendero interpretativo.

Palabras clave: Geoturismo; interpretación cultural; señalización turística; emprendedores; patrimonio cultural.

* Magíster en Políticas Sociales con mención en Gerencia de Proyectos y Programas Sociales. Docente Investigadora de la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo en la Universidad Nacional de Frontera, Sullana, Perú. Investigadora reconocida por el Registro Nacional Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica. E-mail: lmoreno@unf.edu.pe ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1332-5739>

** Magíster Scientiae en Economía, con Especialidad en Planificación y Gestión Pública. Docente Investigadora de la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo en la Universidad Nacional de Frontera, Sullana, Perú. Investigadora reconocida por el Registro Nacional Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica. E-mail: capaza@unf.edu.pe ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5524-2627>

*** Magíster en Administración de la Educación. Docente Auxiliar a Tiempo Completo del Departamento Académico de Educación y Humanidades en la Universidad Nacional José María Arguedas, Andahuaylas, Perú. E-mail: ebramirez@unajma.edu.pe ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1976-5743>

**** Maestro en Docencia Universitaria. Docente del Departamento Académico de Educación y Humanidades en la Universidad Nacional José María Arguedas, Andahuaylas, Perú. E-mail: wyauris@unajma.edu.pe ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8892-9989>

Tourist signage as an interpretative path from the perception of the community in Peru

Abstract

Cultural interpretation contributes to the sustainability of resources and tourist attractions of the territory, due to the meaning it evokes for visitors. The objective was to understand the perception of the population for the implementation of tourist signage, as an interpretive trail in the site museum and archaeological zone of Narihuala, Catacaos, Piura-Peru, to promote cultural identity and citizen participation in local initiatives. The study corresponds to a non-experimental design based on phenomenology, of an exploratory type, based on a mixed approach. The participants were residents of Narihuala. The results show that the nucleus of coexistence of the local population is close and familiar, linked to self-managed employment or employed by others. The population considers that the signage will increase the tourist flow, guiding the visitor to locate the names of streets and tourist places more quickly, and allows the symbols and sketches of the area to be displayed through tourist panels in visible places, without altering the harmony of the territorial space. Tourist signage allows the development, conservation and rejuvenation of resources and tourist attractions, improving the dissemination and communication of cultural heritage. The community proposes the use of alternative energies in signage lighting and interpretive trail.

Keywords: Geotourism; cultural interpretation; tourist signs; entrepreneurs; cultural heritage.

Introducción

Hoy en día es necesario comprender la importancia del ordenamiento de la información, así como orientación turística en los diversos sitios arqueológicos para ponerlos en valor en un territorio. Ello permite realizar procesos participativos para analizar y consensuar con la población acerca los recursos turísticos y la priorización de la financiación para la implementación de la señalización del lugar.

Según Pineda (2021), para que el desarrollo turístico sea eficiente es necesario que cada destino cuente con señalización turística para satisfacer requerimientos de información y mejorar la experiencia turística. Sin embargo, la ausencia de la señalización deja la percepción que la zona tiene baja afluencia de visitantes y por tanto un bajo índice de crecimiento económico, cultural y turístico. Además, dificulta la orientación y la identificación de los espacios turísticos, pero al implementarse mejora el nivel socioeconómico

de las familias del entorno.

Sin embargo, varios destinos turísticos en el Perú carecen de señalética turística evidenciando un problema que influye de forma negativa en la experiencia de los turistas (Gómez, 2020). Por ello los turistas siempre deciden sobre destinos que cuentan con información y buena gestión turística para vacacionar (Alarcon y Torres, 2019). La señalización se vuelve una herramienta importante en la prevención de riesgos y la seguridad para los visitantes, generando confianza en los mismos. Por tanto, la señalización turística es un sistema que busca de forma coherente facilitar el acceso, orientación, identificación y comprensión de cada atractivo turístico visitado (Lazo y Arróspide, 2011).

Los gobiernos locales han desempeñado un rol importante como agente de “gentrificación” en el ámbito de la revitalización del territorio rural (Yang y Xu, 2022), sus decisiones en el desarrollo local han afectado directamente a la población que forma parte de su territorio, y se ha evidenciado

que los problemas deben resolverse basados en la evidencia científica y la demanda de la población (Cocola-Gant, 2020). En el caso de Narihuala, Piura-Perú, es importante identificar la necesidad de la señalización turística para el desarrollo y la consolidación del museo, así como zona arqueológica de Narihuala, y por otro, el rejuvenecimiento del producto turístico.

En el año 2020 la zona arqueológica y museo de sitio de Narihualá recibió un total de 6.587 visitantes de los cuales el 99% fueron nacionales, respecto a los 33.699 visitantes que se registraron en el año 2019. Sin embargo, alrededor de la zona arqueológica hay emprendimientos artesanales de paja toquilla, miel de abeja, algarrobina entre otros, pertenecientes al centro poblado de Narihualá. Esto presenta la necesidad de una mayor investigación de la demanda y la oferta turística, a través de la señalización turística para garantizar una experiencia guiada y autoguiada (Fonseca et al., 2018).

Esta iniciativa buscó una adecuada intervención local para revitalizar el atractivo turístico. Según Butler (1980), con el paso del tiempo las zonas turísticas pasan por una etapa de exploración, involucramiento, desarrollo, consolidación, estancamiento, rejuvenecimiento o declinación. Por tanto, rejuvenecer el atractivo significa revitalizar la economía local, incrementar los ingresos familiares y atraer más turistas satisfechos con la comunidad local (Kim y Lee, 2022), permitiendo a la población, desarrollar estrategias de resiliencia en las zonas patrimonio cultural, con valores culturales y promoviendo la “eficiencia económica y social” (Shen et al., 2022) y esto es fundamental para promover el turismo cultural y de interior en el territorio (Shi et al., 2022).

Los senderos interpretativos permiten conservar el entorno y guiar a los visitantes de una manera dinámica durante el recorrido turístico (Lliguizaca, 2015; McDonald et al., 2021); además, permiten mejorar la percepción de los visitantes y la incorporación de tecnologías renovables para visibilizar el entorno (Esenarro, et al., 2022), así como

proyectar una imagen ordenada y sostenible del patrimonio. También, permite explicar los peligros potenciales que existen en el atractivo y concientizar a los visitantes para hacer frente al riesgo (Muthiah, Muntasib y Meilani, 2018).

La importancia de la investigación se focalizó en conocer la perspectiva de la población, que sirva para una buena toma de decisiones por parte de la autoridad municipal a fin de implementar y señalizar las zonas adyacentes al sitio arqueológico de Narihuala, Catacaos, en Piura-Perú. Por lo tanto, el objetivo del estudio fue comprender la percepción de los emprendedores para la implementación de la señalización turística, como sendero interpretativo hacia el museo de sitio y zona arqueológica de Narihuala, Catacaos, Piura-Perú para fomentar la identidad cultural y la participación ciudadana en las iniciativas locales.

El estudio fue de tipo exploratorio, de diseño no experimental basado en la fenomenología. El enfoque de la investigación fue mixto, esto facilitó la interpretación desde la percepción de la comunidad local y como beneficiaria del patrimonio cultural y como actor activo del lugar (Muekthong, 2021; Merciu et al., 2022). La población participante estuvo conformada por 52 pobladores en el Centro poblado de Narihuala, Catacaos, Piura-Perú a quienes se les aplicó un cuestionario, del total de esta población a 28 pobladores que estaban vinculados a un emprendimiento y se les realizó una entrevista, 3 de estos participantes no desarrollaron toda la entrevista y no se incluyó esta información en la investigación.

1. Fundamentación teórica

1.1. Señalización e interpretación turística

La señalética, es parte de una disciplina del diseño gráfico encargada de diseñar, crear y planificar sistemas estructurados de información a través de señales, con

la finalidad de orientar al turista de forma sencilla en movilizarlos en diversos entornos. El mensaje que transmite la señalética debe ser claro, eficaz e intuitivo, por lo que el lenguaje del mensaje debe justificarse en códigos lingüísticos, cromáticos e icónicos.

La señalética comunica al turista “¿Dónde ir? ¿Cómo ir? ¿Cuándo ir?” generando una acción inmediata de orientación (López, 2001; Juma et al., 2022), influyendo en la actitud y el comportamiento del turista (Fang, Yamanaka y Trencher, 2021). Los mensajes que contiene la señalización turística al ser orientativo también deben estar sujeto a las regulaciones locales y del entorno turístico para que ayude al turista a respetar y cumplir con las disposiciones vigentes del territorio (Esenarro et al., 2022).

Las funciones esenciales de la señalización son: Orientar (ubicación de un objeto en una posición en coherencia a los puntos cardinales); señalar (mapas o planos); y señalizar (comunicar gráficamente los mensajes) para ayudar al turista en el autoguiado (López, 2001; Marschall, Granquist y Burns, 2017; Fonseca et al., 2018). Según Al Mohaya y Ellassal (2023), un mapa geoturístico, proporciona una visión amplia del geopatrimonio, de los itinerarios geoturísticos, las rutas de geosenderismo y mapas de teleféricos en un territorio.

Los pasos que ocurren en un proceso de orientación turística empiezan con: a) El acceso a la información del recurso o atractivo turístico, es decir la ubicación de las señales en lugares con buena o limitada visibilidad; b) La localización de la información para el turista, mediante el diseño de la señal y esta debe ser accesible; la información debe estar ordenada correctamente para que facilite el mensaje; c) La interpretación de los códigos que son utilizados en la señal, estos pueden ser tipográficos, cromáticos e icónicos; y, d) La decisión del turista, de utilizar los códigos de la señal para desplazarse por el recorrido que eligió continuar (López, 2001; Crowley-Cyr, 2018; Neves et al., 2020); lo que hace pertinente la capacitación y la creación de conciencia para mejorar las estrategias en la

gestión de visitantes (Juma et al., 2022).

Sin embargo, la legitimidad de la interpretación implica un proceso complejo de razonamiento intrínseco basado en la desigualdad de poder entre las distintas autoridades y turistas (Wei y Wang, 2022).

Según Hardy (2003); y, Fang et al. (2021), el desarrollo exitoso de las rutas turísticas en el territorio implica la participación de la comunidad y que la comunidad comprenda el perfil del turista, la infraestructura que posee el lugar y sus atractivos para una interpretación efectiva y adecuada señalización. Sin embargo, Twidale y Bourne (2003); y, Juma et al. (2022), sostienen que la forma más eficaz de garantizar mejores resultados para todos los interesados en la señalización turística, es la participación de los involucrados en todas las etapas de la producción de la señalización desde el inicio hasta la stampa final.

Por ello, la razón fundamental de hacer un trabajo colaborativo entre todos los interesados para la señalización, es fomentar concientización de que los turistas pueden reducir el nivel de estrés en un entorno turístico con mayor orientación e información, así como reducir la pérdida de tiempo tratando de ubicar los atractivos del territorio o estén desorientados al explorar los recursos o atractivos turísticos (López, 2001; Marschall et al., 2017). Por lo que, debe implementarse una señalización direccional, exhibiciones y una serie de exposiciones, que permitan disfrutar a los turistas en igualdad de acceso y en relación a calidad - precio en el sitio turístico (Hughes, Bond y Ballantyne, 2013).

2. Resultados y discusión

2.1. Emprendedores de Narihuala

El 90% de los emprendedores de Narihuala están dedicados a un negocio familiar, es decir, a la producción y comercialización de sombreros y *souvenir* a base de paja toquilla, de miel de abeja, algarrobina y la bisutería. Los emprendedores acopian los productos hacia el centro del

distrito de Catacaos, donde comercializan por mayor a otras regiones del país. Un 10% de los emprendedores están vinculados con un empleo por cuenta ajena, es decir dependen de un empleador.

2.2. Implementación de la señalización turística en Narihuala, Catacaos

La señalización turística beneficia a los emprendedores locales porque promueve la participación de la comunidad y permite aumentar el flujo turístico al señalar los nombres de los lugares y mostrar los símbolos, así como croquis de la zona, mediante paneles en lugares visibles sin alterar la armonía del espacio territorial. La gestión de la señalización

desde la perspectiva de los emprendedores, debe estar apoyada por la Municipalidad distrital de Catacaos, el centro poblado de Narihuala en coordinación con los dirigentes de la comunidad y prever el mantenimiento y la limpieza, así como las dimensiones de los paneles desde el ingreso a las calles aledañas al museo de sitio Narihuala.

El 80,8% de la población considera que la conservación y la difusión de los bienes patrimoniales cumplen una misión de generación de riqueza cultural y el 84,6% de la población sostiene que el contenido de la información debe ofrecer la ubicación del museo y zona arqueológica de Narihuala; el 82,7% manifiesta que la información debe ofrecerse en varios idiomas para que más visitantes accedan al lugar (ver Tabla 1).

Tabla 1
Características a considerar en la señalización Narihuala

Descripción	El contenido de la información debe ofrecer la ubicación del museo	La información debe ofrecerse en varios idiomas	la señalética debe incluir ilustraciones con texto informativo
Muy importante	84,6%	82,7%	76,9%
Importante	13,5%	13,5%	13,5%
Moderadamente importante	1,9%	3,8%	9,6%

Fuente: Elaboración propia, 2023.

El 80,7% considera que en la señalética debe visibilizarse información práctica de conservación de la cultura Tallán, y el 76,9% de la población manifiesta que debe visibilizarse información práctica de conservación de la mujer Capullana como legado del patrimonio cultural de la región Piura. Así mismo, desde la perspectiva de la población la señalización debe considerar un panel externo de localización de las instituciones que están en el entorno turístico de Narihuala (ver Cuadro 1).

Cuadro 1

Instituciones que deben considerarse en la señalización externa de ubicación

Instituciones
Museo de sitio
Zona arqueológica de Narihuala
Municipalidad del Centro Poblado de Narihuala
Centro de Salud
Institución Educativa
Restaurantes
Hoteles
Paseo peatonal
Emprendimientos de sombreros de paja toquilla
Emprendimientos de miel de abeja
Emprendimientos de algarrobina
Emprendimientos de souvenir
Servicios higiénicos
Plaza de armas
Cuna Más
Zonas de descanso

Fuente: Elaboración propia, 2023.

El 88,5% de la población considera que la señalización turística promueve la orientación y movilidad de los visitantes. Desde la perspectiva de la población se considera

muy importante la mejora de la señalización de cada sección al interior del museo de sitio y zona arqueológica de Narihuala (ver Tabla 2).

Tabla 2
Nivel de importancia de mejorar la señalización al interior del museo de sitio y zona arqueológica de Narihuala

Descripción	Zona de entierro	La iglesia	La plaza mayor	La plaza menor	Los corredores	Las secciones del museo	Los servicios higiénicos
Muy importante	46,2%	48,1%	48,1%	40,4%	30,8%	48,1%	55,8%
Importante	26,9%	26,9%	30,8%	40,4%	40,4%	28,8%	28,8%
Moderadamente importante	19,2%	23,1%	17,3%	15,4%	17,3%	17,3%	9,6%
Poco importante	1,9%	1,9%	1,9%	3,8%	9,6%	3,8%	3,8%
Nada importante	5,8%	0%	1,9%	0%	1,9%	1,9%	1,9%

Fuente: Elaboración propia, 2023.

En ese sentido, 40,4% de la población percibe que es muy consciente y el 19,2% solo es consciente del significado histórico y cultural que tiene el museo de sitio y la zona arqueológica de Narihuala, por lo que mejorar la comunicación del significado que represente este recurso es clave para la sostenibilidad y la conservación del mismo.

Así mismo, 67,3% de la población considera que el sello internacional “*Safe Travels*” impacta en el museo de sitio y zona arqueológica de Narihuala y el 78,8% considera que debe crearse la marca Narihuala para identificar el destino; pues tal como lo señalan Acevedo-Duque et al. (2023), la marca “es un sistema vivo que conforma una red compleja de diferentes conceptos interacciones y determinantes para que esta sea viable, sustentable, sostenible, dinámica y proyectual” (p.370), logrando influir favorablemente en las decisiones de las personas para visitar un sitio, ciudad o país. También, el 73,1% de la población considera a la energía solar, como una “energía limpia” y sostenible para la iluminación de los paneles de información y señalética del atractivo en todo el entorno turístico.

De igual manera, el 80,8% de la población considera importante los elementos visuales como fotografías, pictogramas y otros en la señalización turística, como un medio de interpretación o información turística. El 76,9% considera que las señales turísticas de orientación, interpretación e información contribuyen sustancialmente al desarrollo y consolidación del atractivo museo de sitio y zona arqueológica Narihuala.

Además, 51,9% de la población considera que la señalización es importante porque ayuda al desplazamiento seguro entre atractivos turísticos, 13,5% manifiesta que es importante porque demuestra organización, 9,6% porque es informativa, 25% porque facilita llegar al destino, informa y orienta al visitante.

No obstante, 67,3% de la población de Narihuala no considera que la señalización turística existente, está ubicada en lugares estratégicos y de alto tráfico peatonal. Asimismo, El 67,3% percibe que en el museo de sitio Narihuala no hay guía oficial de turismo permanente para orientar el recorrido, resultados que deben ser considerados para mejorar la captación de visitantes.

2. 3. Estado actual de la señalización turística en el museo de sitio y zona arqueológica de Narihuala

La mayoría de la población (51,9%) percibe que la señalización esta desactualizada en el museo de sitio y zona arqueológica de Narihuala (ver Tabla 3). El 67,3% de la

población considera que la implementación de la señalización en el museo de sitio y zona arqueológica de Narihuala influye en la “revitalización o rejuvenecimiento” del atractivo para la difusión cultural. El 75% considera que la señalización turística influye en el turista para que regrese al destino Narihuala, en Piura-Perú.

Tabla 3
Estado actual de la señalización

Descripción	%
Conservado	25,0 %
Desactualizado	51,9 %
Deteriorado	17,3 %
Óptimo	5,8 %
Conservado	25,0 %

Fuente: Elaboración propia, 2023.

2. 4. Significados asociados al museo de sitio y zona arqueológica de Narihuala

La población considera que este atractivo turístico representa la identidad de la comunidad y el legado cultural, motivándolos en la mejora de la calidad de vida y de los servicios que ofrece, por lo que plantean la implementación de la señalización turística, que permita un recorrido hacia el museo de sitio y zona arqueológica como un sendero interpretativo, difundiendo las diversas manifestaciones culturales que muestra la población.

Desde la perspectiva de los emprendedores, Narihuala significa turismo, emprendimiento que realiza el pueblo, y la expresión de Narihuala se visibiliza en sus huacos. Aunque existe escasa investigación de este espacio histórico la población valora el legado porque propone historia, cultura

y paisaje. También el atractivo se asocia a la iglesia, las vasijas de cerámica, el perro viringo que permanece en el atractivo.

2. 5. Inversión de los actores locales en la señalización para el rejuvenecimiento del museo de sitio y zona arqueológica Narihuala

Desde la percepción de la población el 90,4% considera muy importante que el Ministerio de Cultura debe invertir en el rejuvenecimiento del atractivo mediante la señalización turística, 84,6% sostiene que la Municipalidad de Catacaos debe contribuir junto con la población, y el 78,8% manifiesta que las universidades deben apoyar en el rejuvenecimiento del atractivo, tal como se puede observar en la Tabla 4.

Tabla 4
Nivel de contribución de la inversión los actores locales para el rejuvenecimiento del museo de sitio y zona arqueológica de Narihuala

Descripción	Ministerio de cultura	Municipalidad de Catacaos	Universidades	Población
Muy importante	90,4%	84,6%	78,8%	84,6%
Importante	5,8%	11,5%	11,5%	9,6%
Moderadamente importante	3,8%	3,8%	9,6%	5,8%

Fuente: Elaboración propia, 2023.

La señalización turística ofrece mayor bienestar al encontrar un sendero de interpretación cultural con diversas técnicas de narración de historias y con servicios de calidad (Kang y Song, 2021). Además, la nueva narrativa turística se encuentra en la interpretación, la disposición espacial, las exposiciones, la señalización y el sitio *web* del atractivo turístico (Walter, 2023), atrayendo el interés de los turistas mediante una variedad de formas de interpretación cognitiva que permiten influir en las actitudes y el comportamiento de los visitantes (Fang et al., 2021).

En la presente investigación el 80,8% de la población considera que la conservación y la difusión de los bienes patrimoniales cumplen con generar riqueza cultural en el entorno turístico de Narihuala en Piura-Perú. Por lo tanto, la mayoría de la población percibe que debe ofrecerse la información en varios idiomas distintos al español y debe haber un guía oficial de turismo de forma permanente.

De acuerdo con Gómez (2003), la señalización es parte del entorno e influye significativamente en donde se ubica el atractivo y sus manifestaciones. La señalización permite al turista permanecer por un periodo de tiempo más prolongado en el destino, generando mayor gasto dentro de la comunidad local en la que se encuentra el atractivo, lo cual conlleva a dinamizar tanto la actividad turística como la económica (Lluguizaca, 2015). Estos aportes coinciden con la investigación porque el 80,7% y

76,9% considera que en la señalética debe visibilizarse información de la cultura Tallan y de la mujer Capullana, respectivamente, debido a que son parte de las manifestaciones culturales del territorio.

Por esta razón, los signos y los símbolos deben representar con claridad y visibilidad el atractivo para que se comprenda y permanezca en la memoria de los visitantes. Según Gómez (2003), la comunicación visual, los signos de la señalética, tienen un valor importante en facilitar el entendimiento entre las personas de forma rápida y cómoda, por lo que se debe garantizar la comprensión de la iconografía y los colores. Además, tal como indican los aportes de la presente investigación, la mayoría de la población (88,5%) percibe que la señalización turística promueve la orientación y movilidad de los visitantes y consideran importante el rejuvenecimiento del atractivo turístico.

Por su parte, Lamont y Causley (2010) sostienen que la señalización es informativa y los mapas cartográficos ayudan en la orientación de los turistas. Sin embargo, es escasa la información en el tema considerando las necesidades y preferencias de los involucrados para mejorar la señalización. Por esa razón, en la presente investigación se recoge la percepción de la población (80,5%) que considera importante los elementos visuales como fotografías, pictogramas, entre otros.

Asimismo, según Lluguizaca (2015), la señalización turística es una herramienta

polifuncional, informativa y orientativa hacia el turista, que permiten evitar sucesos adversos y que optimizan el tiempo de recorrido en el entorno turístico, este informe coincide con la presente investigación puesto que el 51,9% de la población considera que la señalización es importante porque ayuda al desplazamiento seguro en el atractivo turístico.

La señalización, es una herramienta esencial que comunica información, las normas e incluso refleja el significado del atractivo (Muekthong, 2021). Además, las investigaciones desarrolladas permiten emitir directrices de diseño destinadas a mejorar la señalización, mediante la reestructuración de elementos gráficos para apoyar en el autoguiado a los visitantes. En este caso la mayoría de la población (51,9%) percibe que la señalización esta desactualizada en el museo de sitio y zona arqueológica de Narihuala, por lo que las autoridades locales deben analizar los resultados de la presente investigación e intervenir para el rejuvenecimiento del atractivo turístico.

Por otra parte, esta investigación coincide con el estudio de Best (2017) en recomendar que se adopten estrategias de *marketing* efectivas, a fin de que el sendero interpretativo alcance los resultados deseados. Esto es importante porque el 78,8% de la población percibe que debe crearse la marca Narihuala para identificar el destino, puesto que la mayoría considera muy positivo el otorgamiento del sello internacional “*Safe Travels*” al museo de sitio y zona arqueológica Narihuala.

En este sentido, y tal como lo señala Pelegrín (2022): “El desarrollo del turismo tiene gran significación, pues, se encuentra favorecido por las exigencias de la demanda turística, que plantea la búsqueda de experiencias que intensifiquen el contacto con los recursos culturales y patrimoniales de un destino” (p.376).

Por ello, la importancia de la señalización es un tema de vital trascendencia para el desarrollo del turismo en el territorio (Llguizaca, 2015), y es necesario proponer iniciativas para el mejoramiento de la oferta

turística y su rejuvenecimiento (Martínez y Pelegrín, 2021; Cuétara et al., 2022). En este sentido, la población considera que la señalización externa debe contener la ubicación de las instituciones y la planta turística vinculante con el atractivo turístico.

La gestión de la señalización involucra el consenso de los actores locales para priorizar la implementación de la señalización de los atractivos turísticos y fortalecer la identidad cultural del territorio local, valorando la historia de la comunidad anfitriona local (Moreno-Quispe et al., 2021). El museo de sitio y zona arqueológica de Narihuala representa el legado de la cultura Tallan, que aún mantiene viva la “técnica de pateleo” que permite a los emprendedores de cerámicas, producir y comercializar artesanías monocromas y con productos locales conservando una práctica prehispánica.

Conclusiones

La señalización turística contribuye en el desarrollo, la conservación y el rejuvenecimiento de los recursos y atractivos turísticos al mejorar la difusión y la comunicación del patrimonio cultural. Desde la perspectiva de la comunidad local debe implementarse conservando la armonía con el entorno y visibilizando la historia, así como el espacio temporal de la cultura Tallan y el rol de la mujer Capullana en Narihuala, Piura-Perú. Además, la comunidad plantea el uso de energías alternativas en la iluminación de la señalética y el sendero interpretativo.

Referencias bibliográficas

- Acevedo-Duque, Ángel, Álvarez-Herranz, A. P., Álvarez, R. M., y Guanilo-Gómez, S. L. (2023). Marca país y su contribución al desarrollo sostenible: Inculcación de valores sociales y espíritu empresarial. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXIX(1), 369-

385. <https://doi.org/10.31876/rcs.v29i1.39757>
- AlMohaya, J., y Elassal, M. (2023). Assessment of geosites and geotouristic sites for mapping geotourism: A case study of Al-Soudah, Asir Region, Saudi Arabia. *Geoheritage*, 15(1), 7. <https://doi.org/10.1007/s12371-022-00774-w>
- Alarcon, F. J., y Torres, R. W. (2019). *Influencia de la señalización turística en los riesgos que involucran a los visitantes de las Cataratas de Capua en el distrito de Yura, Arequipa 2017* [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de San Agustín]. <https://repositorio.unsa.edu.pe/items/e61fa057-b708-4e86-a103-4fa3425b40d2>
- Best, M. N. (2017). 'Freedom footprints: The Barbados story' – a slavery heritage trail. *Journal of Heritage Tourism*, 12(5), 474-488. <https://doi.org/10.1080/1743873X.2016.1255220>
- Butler, R. W. (1980). The concept of a tourist area cycle of evolution: Implications for management of resources. *Canadian Geographer/Le Géographe Canadien*, 24(1), 5-12. <https://doi.org/10.1111/j.1541-0064.1980.tb00970.x>
- Cocola-Gant, A. (2020). Gentrificación turística. En E. Cañada e I. Murray (Eds.), *Turistificación Global: Perspectivas Críticas en Turismo* (pp. 291-308). Icaria.
- Crowley-Cyr, L. (2018). Are warning signs effective in communicating jellyfish hazards? *Journal of Health, Safety and Environment*, 34(2), 181-197. <https://research.usq.edu.au/item/q50yw/are-warning-signs-effective-in-communicating-jellyfish-hazards>
- Cuéstara, L. M., Sablón, N., Márquez, L. E., y Cartay, R. C. (2022). Producto turístico de naturaleza para el desarrollo de comunidades rurales en Manabí, Ecuador. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVIII(2), 287-299. <https://doi.org/10.31876/rcs.v28i2.37939>
- Esenarro, D., Ruiz, S., Raymundo, V., Cobeñas, P., Ruiz, C., y Morales, W. (2022). Use of Solar Energy in the design of the interpretive trail of the Antankallo waterfall in the district of Matucana, Peru 2022. *International Conference on Electrical, Computer, and Energy Technologies (ICECET)*, 2022, 1-6. <https://doi.org/10.1109/ICECET55527.2022.9872565>
- Fang, C., Yamanaka, Y., y Trencher, G. (2021). Arrival briefings as an effective interpretation strategy in tourist destinations: The case of Daisetsuzan National Park, Japan. *Journal of Outdoor Recreation and Tourism*, 33, 100363. <https://doi.org/10.1016/j.jort.2020.100363>
- Fonseca, R. E., Amorín, P. D. T., Fortes, A., y Do Amaral, M. (2018). Perceptions of Cipó mountain range national park (MG, Brazil) visitors for geotourism. *Anuario do Instituto de Geociencias*, 41(2), 520-537. https://doi.org/10.11137/2018_2_520_537
- Gómez, J. C. (2003). *La señalización del entorno*. Universidad de Granada.
- Gómez, M. P. (2020). *La señalética en la satisfacción de los visitantes de los atractivos turísticos del distrito de Barranco en el año 2019* [Tesis de maestría, Universidad de San Martín de Porres]. <https://repositorio.usmp.edu.pe/handle/20.500.12727/7112?show=full>
- Hardy, A. (2003). An investigation into the key factors necessary for the development of iconic touring routes. *Journal of Vacation Marketing*, 9(4), 314-330. <https://doi.org/10.1177/135676670300900402>
- Hughes, K., Bond, N., y Ballantyne, R. (2013).

- Designing and managing interpretive experiences at religious sites: Visitors' perceptions of Canterbury Cathedral. *Tourism Management*, 36, 210-220. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2012.11.022>
- Juma, L. O., Bakos, I. M., Juma, D. O., y Khademi-Vidra, A. (2022). Mobile-application usage potential for nature interpretation and visitor management at Masai Mara National Reserve, Kenya; wildlife viewers' perspectives. *Geojournal of Tourism and Geosites*, 43(3), 1163-1174. <https://doi.org/10.30892/gtg.43338-932>
- Kang, J., y Song, Y. (2021). A study on the relationship between mental well-being and cultural tourism guides based on the interview methodology. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(24), 13054. <https://doi.org/10.3390/ijerph182413054>
- Kim, J.-J., y Lee, C.-J. (2022). A tourist's gaze on local tourism governance: The relationship among local tourism governance and brand equity, tourism attachment for sustainable tourism. *Sustainability*, 14(24), 16477. <https://doi.org/10.3390/su142416477>
- Lamont, M., y Causley, K. (2010). Guiding the way: Exploring cycle tourists' needs and preferences for cycling route maps and signage. *Annals of Leisure Research*, 13(3), 497-522. <https://doi.org/10.1080/11745398.2010.9686860>
- Lazo, C. E., y Arróspide, G. (2011). *Guías técnicas de proyectos de ecoturismo: Guía de Interpretación del Patrimonio Natural y Cultural*. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). <https://www.bivica.org/files/guia-patrimonio-cultural.pdf>
- Lliguizaca, V. M. (2015). *Importancia de la señalización turística para el cantón Azogues* [Tesis de pregrado, Universidad de Cuenca]. <http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/23569>
- López, I. (2001). Turismo en ciudades históricas. Orientación y señalización turística. *PH: Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico*, 9(36), 144-149. <https://doi.org/10.33349/2001.36.1231>
- Marschall, S., Granquist, S. M., y Burns, G. L. (2017). Interpretation in wildlife tourism: Assessing the effectiveness of signage on visitor behaviour at a seal watching site in Iceland. *Journal of Outdoor Recreation and Tourism*, 17, 11-19. Scopus. <https://doi.org/10.1016/j.jort.2016.11.001>
- Martínez, V., y Pelegrín, N. (2021). Diversificación de la oferta turística de naturaleza: Canopy en el Paisaje Natural Protegido Hanabanilla-Cuba. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVII(3), 185-200. <https://doi.org/10.31876/rcs.v27i3.36764>
- McDonald, J., Mulvaney, K., Beckett, E., Fairweather, J., Morrison, P., De Koning, S., Dortch, J., y Jeffries, P. (2021). Seeing and managing rock art at Nganjarli: A tourist destination in Murujuga National Park, Western Australia. *Australian Archaeology*, 87(3), 268-293. <https://doi.org/10.1080/0/03122417.2021.1978915>
- Merciu, F.-C., Păunescu, C., Dorobanțu, M., y Merciu, G.-L. (2022). Assessing the value of railway heritage for sustainable development: The case study of the Oravița-Anina Railway, Romania. *Sustainability*, 14(20), 13262. <https://doi.org/10.3390/su142013262>
- Moreno-Quispe, L. A., Martínez-Nole, I. V., Apaza-Panca, C. M., y Santa-Cruz, J. E. (2021). Ideas de negocio para reactivar el turismo en pandemia en "La Encantada", Chulucanas, Perú.

- Revista Venezolana de Gerencia*, 26(E-6), 173- 186. <https://doi.org/10.52080/rvgluz.26.e6.11>
- Muekthong, T. (2021). Study of signage design and information content for the Namtok Sai Khao National Park. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 881, 012006. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/881/1/012006>
- Muthiah, J., Muntasib, E. K. S. H., y Meilani, R. (2018). Tourism hazard potentials in Mount Merapi: How to deal with the risk. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 149, 012020. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/149/1/012020>
- Neves, J., Da Silva, F. M., Raposo, D., y Silva, J. (2020). Contribution of visual ergonomics to a holistic view of the symbols applied in touristic and cultural signage: The Portuguese case. In F. Rebelo y M. Soares (Eds.), *Advances in ergonomics in design. AHFE 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing* (Vol. 955, pp. 48-56). https://doi.org/10.1007/978-3-030-20227-9_5
- Pelegrín, L. (2022). Rediseño de la oferta de productos turísticos de naturaleza: Región Costa Sur Central de Cuba. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVIII(E-5), 376-389. <https://doi.org/10.31876/rcs.v28i.38171>
- Pineda, E. S. (2021). *Propuesta de diseño de señalética cultural, turística y gastronómica para la parroquia de Caranqui* [Tesis de pregrado, Universidad Técnica del Norte]. <http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/11001>
- Shen, J., Chou, R.-J., Zhu, R., y Chen, S.-H. (2022). Experience of community resilience in rural areas around heritage sites in Quanzhou under transition to a knowledge economy. *Land*, 11(12), 2155. <https://doi.org/10.3390/land11122155>
- Shi, Y., Zhang, J., Cui, X., y Zhang, G. (2022). Evaluating sustainability of tourism projects in rural land development base on a resilience model. *Land*, 11(12), 2245. <https://doi.org/10.3390/land11122245>
- Twidale, C., y Bourne, J. (2003). Commentary: Practices, problems and principles for ecotourism – a case study. *Tourism Geographies*, 5(4), 482-492. <https://doi.org/10.1080/1461668032000129182>
- Walter, P. (2023). Settler colonialism and the violent geographies of tourism in the California redwoods. *Tourism Geographies*, 25(1), 243-264. <https://doi.org/10.1080/14616688.2020.1867888>
- Wei, R., y Wang, F. (2022). Is colonial heritage negative or not so much? Debating heritage discourses and selective interpretation of Kulangsu, China. *Built Heritage*, 6(1), 21. <https://doi.org/10.1186/s43238-022-00069-7>
- Yang, X. (S.), y Xu, H. (2022). Producing an ideal village: Imagined rurality, tourism and rural gentrification in China. *Journal of Rural Studies*, 96, 1-10. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2022.10.005>